

Ярошенко Тетяна Олександрівна,
кандидат історичних наук, доцент
Державна науково-технічна бібліотека
України, м. Київ, ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-2985-2333>

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПУ ДО СВІТОВИХ НАУКОВИХ РЕСУРСІВ З ПИТАНЬ АГРОВОЛЬТАЇКИ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Агровольтаїка — суміщення сонячної генерації з сільськогосподарським виробництвом — є одним із найперспективніших напрямів енергетичної трансформації [1–4]. Глобальний ринок агровольтаїчних систем стрімко зростає: за даними міжнародних аналітичних агентств, до 2030 року встановлена потужність може перевищити 1 ТВт. Для України, що поєднує значний агарний потенціал та нагальну потребу в енергетичній незалежності, цей напрям має особливе стратегічне значення в контексті повоєнної відбудови.

Успішна реалізація проєктів упровадження агровольтаїки потребує міждисциплінарної науково-інформаційної основи: від досліджень у галузі фотоенергетики та агрономії до правового й економічного супроводу. Ключовим інфраструктурним елементом у цьому процесі є Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ), яка забезпечує вченим і фахівцям доступ до актуальних світових наукових ресурсів.

Мета роботи — висвітлити роль ДНТБ України як інформаційного посередника між українською науковою спільнотою та світовими знаннями у сфері агровольтаїки і суміжних галузей сільського господарства.

Результати та обговорення.

1. Доступ до міжнародних баз даних наукового цитування. ДНТБ України координує та забезпечує інституційний доступ до Scopus (Elsevier) та Web of Science (Clarivate) — провідних міжнародних наукометричних платформ. Станом на початок 2026 р. за тематикою агровольтаїки у Scopus та Web of Science індексується вже понад 3 тис. статей, що свідчить про стрімке зростання наукового інтересу до цього напрямку в усьому світі. ДНТБ здійснює підтримку профілів українських наукових установ у цих базах даних, сприяє коректній атрибуції публікацій та підвищенню видимості вітчизняних досліджень у міжнародному науковому просторі [5].

2. Програми відкритого доступу: Research4Life та EIFL-Україна. ДНТБ координує участь України у програмі Research4Life — глобальній ініціативі, що надає закладам освіти і науки безкоштовний доступ до понад 21 000 наукових журналів та 140 000 електронних книг провідних видавництв світу. Для дослідників агровольтаїки особливо релевантними є ресурси платформ AGORA (сільське господарство, продовольство, видання FAO та CGIAR) та OARE (екологічні аспекти відновлюваної енергетики).

У рамках консорціуму EIFL-Україна бібліотека забезпечує ліцензійний доступ до електронних ресурсів провідних видавництв світу, зокрема статей і монографій з тематики відновлюваної енергетики, агротехнологій, точного землеробства та сталого розвитку сільських територій, для понад 600 наукових установ та університетів України. ДНТБ забезпечує технічну підтримку доступу, проводить навчальні вебінари для користувачів та сприяє ефективному використанню ресурсів у наукових дослідженнях [6, 7].

3. Підтримка відкритої науки та інфраструктури ORCID. ДНТБ є національним партнером ORCID в Україні, що дозволяє однозначно ідентифікувати авторів досліджень з агровольтаїки та забезпечувати прозорість наукового внеску у глобальному масштабі. Центр Відкритої науки ДНТБ проводить системну роботу з упровадження принципів відкритого доступу (Open Access), зокрема депонування препринтів та інтеграції з міжнародними репозитаріями. Бібліотека активно просуває принципи FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) щодо управління науковими даними — критично важливий аспект для міждисциплінарних агровольтаїчних проєктів, де дані з різних галузей мають бути сумісними та відтворюваними. Система URIS забезпечує моніторинг публікаційної активності українських науковців [8, 9].

4. Інформаційно-аналітичний супровід досліджень. Бібліотека надає послуги науково-інформаційного пошуку, бібліографічного аналізу та підготовки тематичних оглядів літератури, зокрема з питань агровольтаїки. У фондах ДНТБ зосереджено наукову літературу та нормативно-технічну документацію, необхідну для проведення досліджень у цій царині, стандартизації та правового врегулювання агровольтаїчної галузі в Україні. Бібліографічні огляди та аналітичні довідки, що їх готує ДНТБ на запит установ і організацій, дозволяють суттєво скоротити час на пошук інформації та підвищити якість наукового обґрунтування проєктів.

5. Міжнародне партнерство та інтеграція до Європейського наукового простору. Участь ДНТБ у міжнародних заходах — зокрема конференціях «Відкрита наука та інновації в Україні» (2022–2025), що відбуваються у партнерстві з ГІВ — Лейбніцьким інформаційним центром науки та технологій (Ганновер, Німеччина), — сприяє зміцненню зв'язків з Європейським дослідницьким простором (ЄДП). Це відкриває нові можливості для доступу до матеріалів з агровольтаїки в контексті відбудови та «зеленого переходу», а також для встановлення прямих партнерств між українськими та європейськими дослідницькими інституціями.

Висновки.

ДНТБ України виконує системоутворюючу функцію в науково-інформаційному забезпеченні розвитку агровольтаїки: від надання доступу до первинних наукових джерел до підтримки публікаційної активності дослідників і просування принципів відкритої науки. Завдяки координації програм Research4Life та EIFL-Україна, партнерству з ORCID та діяльності Центру Відкритої науки, ДНТБ забезпечує рівний та сучасний доступ до світових знань для широкої наукової спільноти країни. В умовах воєнного стану та курсу на євроінтеграцію роль бібліотеки як «наукового шлюзу» між Україною та світовим

знанням набуває особливого стратегічного значення для реалізації агровольтаїчного потенціалу країни.

Список використаних джерел

1. Івкін В. І. Агровольтаїка: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні. Публічне адміністрування та національна безпека. 2025. № 12 (65). С. 129–136.
2. Roesch C. Agrovoltaic Systems: The Energy Transition in Agriculture. GAIA — Ecological Perspectives for Science and Society. 2016. Vol. 25, No. 4. P. 242–246.
3. Schindele S., Trommsdorff M., Schlaak A. et al. Implementation of agrophotovoltaics: Techno-economic analysis of the price-performance ratio and its policy implications. Applied Energy. 2020. Vol. 265. 114737.
4. Chatzipanagi A., Kakoulaki G., Szabó S., Jäger-Waldau A. Overview and perspective of integrated photovoltaics with a focus on the European Union. Applied Sciences. 2024. Vol. 14, No. 22. 10628.
5. ДНТБ України. Електронні ресурси. URL: <https://dntb.gov.ua/foundations-ua/e-resources-ua> (дата звернення: 1.04.2026).
6. Research4Life в Україні. URL: <https://dntb.gov.ua/research4life-2> (дата звернення: 1.04.2026).
7. EIFL в Україні. URL: <https://dntb.gov.ua/consortium-eifl-ukraine> (дата звернення: 1.04.2026).
8. Давидова І. О., Мар'їна О. Ю., Кобелєв О. М. Державна науково-технічна бібліотека України як ключовий суб'єкт імплементації політики відкритої науки. Вісник Харківської державної академії культури. 2024. Вип. 66. С. 7–16.
9. Ярошенко Т. О. Державна науково-технічна бібліотека України в екосистемі відкритої науки. IV Міжнар. конф. «Відкрита наука та інновації в Україні 2025», 22–23 жовт. 2025 р. : матеріали. Київ : ДНТБ України, 2025. С. 143–144. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14747744>

УДК 026:620.91:63